

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Tina Escaja y Alejandro Romero presentan Realidad Mitigada, por Miriam Llamas

[Tina Escaja](#) (Alm@ Pérez) y [Alejandro Romero](#) explicaron en una conferencia-encuentro a dos manos [Realidad Mitigada: Una experiencia AR](#) en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense el 28 de febrero de 2025.

La obra es un poemario híbrido, un libro analógico-digital

entre el libro en papel y la [app](#). Es una antología que recicla desde un ángulo actual y aumentado el trabajo de 25 años de Tina Escaja. Tina se auto-recicla. Con prólogo de [Élika Ortega](#) y recién publicado en la editorial de New York [Artepoetica Press](#), este proyecto es el resultado de varios años de trabajo y de una iniciativa que comenzó a gestarse como idea en las cibertertulias “matamiércoles” (celebradas en 2021 y 2022 entre el Matadero de Madrid y otros lugares). *Realidad Mitigada* emerge de la colaboración entre diseñadores, ilustradores y creadores, como el profesor de la Facultad de Informática de la UCM, Alejandro Romero, que ha dirigido el desarrollo de realidad aumentada y la app.

En la presentación ambos explicaron el proceso de engranaje para respetar las diversas visiones de cada uno de los creadores y técnicos que participaron en el proceso. Ante la falta de programas con la flexibilidad necesaria, Alejandro optó por acudir a programar con la versión gratuita de Unity 3D. A partir de los trabajos de Tina, han tenido que hacer “a mano” cada botón de la interfaz. Colaboraron con la ilustradora María Vega que pasó las imágenes a la diseñadora Lara Marín para que las convirtiera en 3D y ella a su vez a Alejandro Romero. Damián Antuña construía los modelos y los coloreaba dentro de la herramienta. De todos los poemas, los más complejos técnicamente, como explicó Alejandro, fueron los que contenían vídeo.

Tina Escaja y JM Tobal en el Museo
Etnográfico de Castilla y León, Zamora,
25/2/25

Alejandro Romero 28/2/25. Foto por T.E.

Finalmente, el proyecto tuvo que realizarse en dos sistemas operativos diferentes para Android y para IOS y crear así dos apps diferentes. Este artefacto poético permite que, a partir de la escritura impresa en el papel, el poema pueda ser mirado por la cámara del móvil y a través de la app adquiera nuevas capas virtuales como multimedia, animaciones, vídeos, sonidos, voces... nuevas formas y nuevas posibilidades con las que se interrelacionan las palabras impresas.

En un diálogo constante con los participantes en la sala, Alejandro Romero y Tina Escaja fueron descubriendo las cinco partes de que consta el poemario y sus capas profundas de confección tecnológica. La primera sección, “Alquimias”, parte de componentes esenciales químicos (como hierro, morfina...) que en un proceso alquímico de intersección entre poética y tecnología arrojan poemas

tridimensionales que indagan en la imbricación de nuestra humanidad con la tecnología.

“Forja” es la segunda parte. Como la autora explicó, se retrotrae al hierro, a lo ancestral y básico de su propia identidad, al plomado y las ovejas, regresando a su poesía aleatoria relacionada con Zamora, su ciudad natal, y que se hizo con Flash hace 15 años, [Negro en ovejas](#). La RA recupera la interactividad previa para manipularla ahora desde el papel, lo que es de por sí muy original y pionero. Pero la interactividad se aprecia aún más en los llamados “Emblemas”. En ellos el lector se mueve con el dedo entre distintas opciones de palabras, críticas y elementos relacionados con cada lugar “emblematizado” o “banderizado” que se vincula con su recorrido autobiográfico: Zamora, Barcelona, Estados Unidos. Las palabras que se escuchan y aparecen cuando se pasa el dedo, y que transcriben las [originales](#), están compuestas por letras de la palabra/bandera que se corresponde con aspectos de la identidad de la autora. Así, Barcelona se descompone en mezcla de lenguas, en nuevas palabras a partir de sus letras, que a su vez se asocian con recuerdos

personales y componentes de identidad, como *cala* (en relación con el mar), *cel* (“cielo” en catalán) o *labora* (en relación con su etapa trabajando en mercados de Barcelona).

Tina Escaja en Madrid 28/2/25. Foto por M.L.

La tercera parte “Código de barras” surgió durante la invasión de Iraq, contra las barras del imperialismo y del control informático, pero es a la vez un proyecto feminista. En el espacio expositivo presencial se escuchaban, con los lectores de códigos de barras, varias voces, por ejemplo los gritos de la madre que perdió a su hijo en Iraq. Esos códigos de barras de los originales, cuyo software está obsoleto, han sido reinventados por Alejandro, pues el software de la versión actual no funciona como el de los códigos de barras. Así, en estos modos de “recrear” y de “revivir” los poemas, estos tuvieron que cambiar su materialidad. El poema “Tráfico y Bolsa”, sobre la explotación sexual, cierra este segmento que remite al original, también algo híbrido, “Código de barras” (Salamanca, Celya, 2007) que contó con la colaboración de la artista visual Julia Oxoá y de MJ Tobal.

La cuarta parte de *Realidad Mitigada* la conforman los “[Robopoem@s](#)” reinventados. Robots con micros y sensores que cuando se encuentran con un obstáculo retroceden y emiten un poema. Abordan componentes existenciales, como qué nos hace criaturas o creadores. En todas las piezas hay un hipervínculo a la web de 5 robopoemas.

“Mar y Virus” es la quinta y última parte. Los famosos “[Captchapoemas](#)” han reconfigurado el acrónimo CAPTCHA en: “Completely Automated Public test to Tie Computers and Humans as Allies”. Son bots que reconocen lo que no son y que fascinan por ello a Tina. Con la idea de reunir testimonios en la época de la pandemia, los QR fueron pegados en distintas ciudades y países del mundo (después cada colaborador fotografiaba el lugar para luego utilizar esas imágenes para el Captcha u otros proyectos). De este modo cada cual contaba su historia y se iba creando comunidad. En el poema “Mar y Virus (Poema Oleatorio)” los versos van cambiando aleatoriamente y trata sobre la incidencia y principio originario del mar, reiterado e infinito como las olas (y los versos que se regeneran todo el tiempo). Así, uno de sus versos se centra en las plagas medievales, en cómo somos receptores de epidemias a lo largo de la historia. En este poema Tina “hackeó”, según sus palabras, la célula madre de un poema de Nick Monfort para “alterarlo” (como sinónimo de hackear) y ahora nos invita a todos a manipularlo también en un proceso de doble reciclaje.

La idea final es que los códigos QR de la última página (que se disponen como pegatinas que pueden ser extraídas) sean tomados por los lectores y la proliferación del virus digital-analógico continúe. Así, se invita al lector a pegarlos por todas partes para convertirse en un replicante del virus poético.

Realidad Mitigada plantea el concepto de realidad hoy gracias al uso de la “remediación” que, como sugiere Tina, abarca lo mediático y lo curativo. Somos manipulados por la realidad y nuestra existencia se convierte en relativa. Lo que conocemos de nuestras existencias, como el Augusto Pérez de Unamuno, es el producto de la imaginación. De la realidad no distinguimos más que un poco: lo disminuido, lo mitigado. Tina avisa de que lo mitigado, lo disminuido, ella lo contrarresta con lo “aumentado” de la realidad tecnológica actual, que se mitiga en la exploración íntima de las realidades.

Miriam Llamas Ubieto

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (25 de abril de 2025). Tina Escaja y Alejandro Romero presentan *Realidad Mitigada*, por Miriam Llamas. *Rec Lit*. Recuperado 11 de mayo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/13tg8>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 25/04/2025 / Entradas / escritura colaborativa, interactividad, lectores, libro, Literatura Electrónica, memoria, postdigital, realidad aumentada, reciclaje, recycling, remediación, replicación, robots, virtualidad

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Transformaciones postdigitales: El valor de los estudios literarios para los estudios de memoria por Johanna Vollmeyer

SIGUIENTE

Hay otro mundo (el de la IA), pero está en éste (el nuestro), por Amelia Sanz (UCM)

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

[agentes inteligentes](#)

[arte e internet](#)

[bot](#)

[cine](#)

[critical theory](#) [datificación](#) [Digital Humanities](#)

[digitalización](#) [edición enriquecida](#)

[escritura colaborativa](#) [estudios de la memoria](#)

[estudios literarios](#) [estética postdigital](#)

[generación automática](#) [IA](#) [imagen digital](#)

[inteligencia artificial](#) [interactividad](#)

[Large Language Model](#) [lectores](#) [libro](#)

[Lingüística forense](#) [literary computational studies](#)

[literatura](#) [Literatura Electrónica](#)

[Literatura Infantil y Juvenil](#) [Machine Learning](#)

[meme](#) [memoria](#) [multimodal](#) [postdigital](#)

[readers](#) [realidad aumentada](#) [reciclaje](#) [recycling](#)

[red](#) [redes sociales](#) [remediación](#) [replicación](#)

[robots](#) [textos literarios](#) [transmedia](#)

[transmedia world](#) [videogame](#) [virtualidad](#)

CATEGORÍAS

- [Entradas](#) (43)
- [recycling literature\(s\)](#) (1)

ARCHIVO

- mayo 2025 (1)
- abril 2025 (1)
- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)
- mayo 2022 (1)
- abril 2022 (1)
- marzo 2022 (1)
- febrero 2022 (1)
- enero 2022 (1)
- diciembre 2021 (1)

- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

[Créditos](#)

[Sobre el blog](#)

Un blog propuesto por Hypotheses - [Ver este blog en el catálogo de OpenEdition](#) -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress